

MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Profissional de Educação Física, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Pessoal de Saúde. Saúde Pública. Sistema Único de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Áreas afins.

INTRODUÇÃO

A Residência em Área Profissional da Saúde, é considerado um programa de cooperação intersetorial entre o Ministério da Saúde e da Educação, no qual possibilita a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, particularmente em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2022).

Os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde se configuram nas modalidades Uniprofissional e Multiprofissional. As diferenças entre as modalidades consistem na quantidade de profissões da saúde envolvidas, neste caso, a Uniprofissional apresenta apenas uma profissão no programa. Já no programa Multiprofissional, é composto no mínimo por três profissões (BRASIL, 2022).

De maneira geral, os Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde (PRMS) se caracterizam como um curso de pós-graduação lato sensu, com uma duração mínima de dois anos, direcionada para a educação e prática em serviço, destinada aos profissionais da área da saúde, como: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva e Física Médica, exceto da área médica (BRASIL, 2022).

Desde a publicação da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, nota-se um aumento expressivo no cenário nacional, mas com uma concentração maior na Região Sudeste e Sul, no número da oferta de PRMS, nas mais diversas áreas de atuação e especialidades na Atenção Hospitalar e na Atenção Básica (SILVA, 2018). Assim, o presente estudo tem como objetivo mapear a quantidade e as áreas de atuação dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da região nordeste do Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva e documental. Para a coleta dos dados sobre os PRMS na região nordeste do Brasil, seguiu as seguintes estratégias: a) delimitação das informações disponibilizadas no período de 2022-2023; b) busca ativa nos endereços eletrônicos, e foram consultados

os ambientes virtuais da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde (SGTES), Secretaria Municipais e Estaduais de Saúde, Escolas de Saúde Pública; Instituições de Ensino Superior localizadas na região nordeste e no site do Exame Nacional de Residência (ENARE); c) busca de documentos (editais) dos processos seletivos para o preenchimento de vagas dos PRMS; d) na busca foram excluídos os Programas de Residências Médicas e Uniprofissional.

Após isso, foram coletados os editais no período entre janeiro e fevereiro de 2023, e extraídas as seguintes informações: número de PRMS por estado da federação, e a área de atuação do PRMS (a área/ênfase se refere a especialidade de formação e atuação ofertada pelos PRMS. A partir disso, as informações coletadas foram sistematizadas em uma planilha no software Microsoft Office Excel 2022®. Para as análises dos dados foi utilizada estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No tocante à busca, foram encontrados os editais nos ambientes virtuais de algumas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Instituições de Ensino Superior, no qual se configuram como instituições proponentes e responsáveis na realização dos processos seletivos dos PRMS, localizadas nos estados da região nordeste do Brasil e no site do ENARE.

No tocante à busca, foram identificados 98 PRMS, distribuídos em nove estados, sendo (n=2) Alagoas; (n=16) Bahia; (n=23) Ceará; (n=8) Maranhão; (n=1) Paraíba; (n=32) Pernambuco; (n=2) Piauí; (n=7) Rio Grande do Norte e (n=7) Sergipe, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Mapeamento do número de PRMS ofertados por estado da região nordeste do Brasil.

Fonte: Autor.

Em relação às áreas de atuação dos PRMS, se concentram e estão inseridos nos segmentos do contexto hospitalar e da Atenção Básica, sendo a área da Saúde da Família, Saúde Coletiva; Saúde Mental e Atenção Psicossocial; Urgência, Emergência e Trauma com um maior número de PRMS, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição do número e as áreas de atuação ofertadas pelos PRMS da região nordeste do Brasil.

Áreas de Atuação dos PRMS	Nº	(%)
Saúde da Família	17	17,3
Saúde Coletiva	10	10,2
Saúde Mental e Atenção Psicossocial	10	10,2
Urgência, Emergência e Trauma	05	5,1
Neurologia e Neurocirurgia	04	4,1
Saúde Neonatal e Neonatologia	04	4,1
Terapia Intensiva	04	4,1
Saúde da Criança e do Adolescente	03	3,1
Atenção à Saúde Hospitalar	03	3,1
Atenção Cardiovascular e Cardiologia	03	3,1
Terapia Intensiva do Adulto	02	2,0
Saúde da Mulher	02	2,0
Saúde do Idoso	02	2,0
Saúde do Adulto e do Idoso	02	2,0
Atenção Materno-Infantil	02	2,0
Cancerologia	02	2,0
Transplante de Órgãos e Tecidos	02	2,0
Atenção em Oncologia	02	2,0
Intensivismo	02	2,0
Atenção à Saúde	02	2,0
Cuidados Paliativos	02	2,0
Oncohematologia	01	1,0
Saúde da Família e da Criança	01	1,0
Atenção Básica	01	1,0
Terapia Intensiva Neonatologia	01	1,0
Cuidado Cardiopulmonar	01	1,0
Clínica da Pessoa e da Família	01	1,0
Saúde Renal	01	1,0
Epidemiologia Hospitalar	01	1,0
Infectologia	01	1,0
Pediatria	01	1,0
Vigilância em Saúde	01	1,0
Reabilitação Física	01	1,0
Diabetes	01	1,0
Total	98	100,0

Fonte: Autor.

Nesta análise em particular, algumas áreas foram alocadas em outras, pois apesar da nomenclatura está semelhante e/ou diferente, mas as áreas de atuação estão alinhadas ou próximas da temática para a formação profissional, como: Saúde Mental e Atenção Psicossocial; Urgência, Emergência e Trauma; Saúde Neonatal e Neonatologia; Atenção Cardiovascular e Cardiologia.

De maneira geral, verifica-se que os estados de Pernambuco e Ceará apresentam um maior número de PRMS localizados na região nordeste do Brasil, no entanto, Pernambuco comparando com os dados a nível nacional, se diferencia das demais regiões, pois apresenta um maior número de PRMS, tornando-se pioneiro junto com o estado do Rio Grande do Sul, além disso, as áreas de atuação ofertadas para qualificação profissional se destacam na Saúde da Família, Saúde Coletiva e Saúde Mental (XAVIER; KNUTH, 2016; PAIVA NETO, *et al.*, 2022).

Diante disso, é importante destacar que tais informações não se encontram facilmente disponibilizadas para consulta nos ambientes virtuais do Governo Federal, Ministério da Saúde e/ou da SGTES, pois até o presente momento não existe uma plataforma online que disponibilize publicamente tais dados padronizados, o que eventualmente pode influenciar na apresentação dos dados, sendo uma limitação do presente trabalho. Neste sentido, mostra-se necessário a elaboração de um ambiente virtual/plataforma de domínio público para consulta dessas informações dos PRMS distribuídos nacionalmente de maneira fácil e padronizada, como enfatizado no estudo (PAIVA NETO, *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, verifica-se que na região nordeste do Brasil apresenta 98 PRMS. A área de atuação com um maior número de PRMS se concentra na Saúde da Família, Saúde Coletiva e Saúde Mental.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Ministério da Saúde. **Manuais para o fortalecimento das residências em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://bit.ly/3AMt0Th>. Acesso em: 22 fev. 2023.
- PAIVA NETO, F. T. et al. Caracterização da área profissional de educação física em programas de residência multiprofissional em saúde no Brasil. **Revista de Educação Física**, v. 33, n. 1. 2022.
- SILVA, L. B. Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil: alguns aspectos da trajetória histórica **R. Katál.**, Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 200-209, jan./abr. 2018.
- XAVIER, D. A.; KNUTH, A. G. Mapeamento da Educação Física em programas de Residência Multiprofissional em Saúde no Sul do Brasil. **Rev Bras Ativ Fís Saúde**, v. 2, n. 6, p. 552-560. 2016.